

Transkript: Interview Anja Mühlberg

Sprecher 1: Alisa Carlowitz

Sprecher 2: Anja Mühlberg

Sprecher 3: Paula Dalibor

(0:00:00) S2: ...organisiert. Super.

(0:00:02) S1: Arbeitsteilung. Das ist ganz wichtig. Genau, vielleicht fangen wir erst mal damit an, wer du bist, dass wir dich ein bisschen kennenlernen. Wie du heißt und genau, was du aktuell arbeitest.

(0:00:13) S2: Ja, also ich bin die Anja, Anja Mühlberg. Ich bin genau, im ersten Beruf Hebamme, im zweiten Berufspädagogin für Sozial- und Gesundheitsberufe und im dritten jetzt Familienhebamme, da habe ich noch die Weiterbildung gemacht. Ja, ich bin 50 Jahre alt, ich habe einen Sohn, lebe in einer festen Partnerschaft, habe noch drei Stieftöchter und ja, so viel zu mir. Genau, Hebamme bin ich seit 1995 – ne, Quatsch, 98. 95 habe ich die Ausbildung angefangen und 98 habe ich sie zu Ende gemacht. Und genau, aktuell arbeite ich als Familienhebamme, also das ist ja noch mal ein besonderer Nebenzweig, mit 30 Stunden angestellt bei der evangelischen Kinder- und Jugendhilfe der Diakonie Würzburg. Und die restlichen zehn Stunden mache ich nebenberuflich freiberuflich in der ganz klassischen, originären Hebammentätigkeit.

(0:01:13) S1: Mhm. Kannst du grob erläutern, was genau du da machst, dass wir so ein Verständnis dafür haben, was deine Aufgaben sind? In beiden Bereichen, ja?

(0:01:23) S2: Ja, gerne. Also als Familienhebamme – Familienhebamme kann jede Hebamme werden, die mindestens drei Jahre Berufserfahrung macht und eine Weiterbildung, die vom ZBFS, also von der zentralen – also hier in Bayern zumindest ist das so, die zentrale Behörde für Familie und Soziales in München. (kurze Unterbrechung: Pst, du bist ruhig! Das wird alles aufgezeichnet.) Genau, da wird diese Weiterbildung gemacht. Das heißt, ich bin präventiv über die Kinderschutzkoordination tätig. Das heißt, Frauen, die zum Beispiel sehr jung sind und schwanger sind, oder alleinerziehend, oder die Zwillinge erwarten, oder die Frühgeburten hinter sich haben, oder die sozial etwas schwächer eingebunden sind – also wo belastende soziale Faktoren eine Rolle spielen – kommen die an die koordinierende Kinderschutzstelle, die meistens einem ASD oder einem Jugendamt untergeordnet ist und sucht sich Hilfe.

(0:02:29) S2: Das Ganze ist im Gegenzug zum Jugendamt freiwillig und präventiv. Genau, und diese koordinierende Kinderschutzstelle wendet sich dann an mich und ich besuche die Familien zu Hause und betreue sie anders als eine normale Hebammentätigkeit, das nur für ca. sechs bis acht Wochen tut, bis zu einem Jahr. Also ich habe die Möglichkeit bis zum ersten Lebensjahr des Kindes die Familie in medizinischen Dingen zu unterstützen oder zu Terminen zu begleiten, in der Beikosteneinführung mitzuhelfen, bei kranken Kindern vielleicht die Kommunikation zwischen verschiedenen Ärzten herzustellen, Netzwerkarbeit zu machen, Tagesstruktur, Haushaltsstruktur so ein bisschen, Kommunikation. Ja, das Ganze ist sehr systemisch. Man betrachtet immer die Familie als Ganzes und das Hauptanliegen ist aber das Kind, damit es gar nicht erst dazu kommt, dass das Jugendamt oder der ASD eingeschaltet wird und das Kind im schlimmsten Fall rausgenommen wird.

(0:03:36) S2: Genau, und diese Tätigkeit machen viele Familienhebammen freiberuflich. Ich habe das gute, schöne, tolle Prädikat, dass ich angestellt bin bei der Diakonie, also bei der evangelischen Kinder- und Jugendhilfe, die genau so jemanden noch gesucht haben. Und arbeite in einem Team aus elf Kolleginnen. Zehn sind Sozialpädagoginnen, eine ist Heilpädagogin und ich als Familienhebamme. Und ja, wir machen dann praktisch jeden Montag besprechen wir unsere Fälle und den Rest der Woche fährt jeder in seine Familien. Die Sozialpädagogen machen natürlich viel mehr Arbeit in Richtung Kindeswohl und Familienstruktur. Bei mir geht's ja dann, wie gesagt, eher um die Gesundheitsförderung und das kleine, das kleine Kind. Genau.

(0:04:26) S1: Ja, das ist mal ganz spannend, weil sowas hatten wir noch gar nicht in die Richtung, weil das ist ja doch schon ein sehr großer sozialer Aspekt, den du damit trägst.

(0:04:33) S2: Absolut, ja.

(0:04:34) S1: Du hattest noch gesagt, dass du auch Vor- und Nachsorge machst. Ist das dann privat oder...?

(0:04:39) S2: Genau, das mache ich sozusagen – das ist das Schöne an der Hebammentätigkeit, dass ich, wenn mein Arbeitgeber das erlaubt, nebenberuflich auch noch tätig sein kann. Und bin halt nebenberuflich freiberuflich. Und da mache ich meine ganz klassische Wochenbettbetreuung, Schwangerschaftsbetreuung, genau, und Geburtsvorbereitungskurse. Also einmal im Monat gebe ich einen Wochenendkurs Geburtsvorbereitung. So ganz ohne die dicken Bäuche kann ich dann auch noch nicht mehr, obwohl ich viele, viele Jahre in der Klinik gearbeitet habe, im Kreißaal. Aber ja, aufgrund des Schichtdienstes hat es mir jetzt einfach gefallen, in die ja, in die selbstbestimmte Arbeitszeit zu kommen, ne? Nicht mehr vorgefertigte Dienste zu machen, also es bringt viel mehr Lebensqualität mit sich.

(0:05:28) S1: Mhm, ja ist auch schön zu hören. Man kann sich das selber ein bisschen schwer vorstellen, wenn man nicht gerade Hebamme ist, finde ich. Wie sieht das so bei dir prozentual aus? Also wenn du das noch als Freiberuflerin nebenher machst, wie kann man sich das monatlich vorstellen? Also wie viele Stunden machst du das?

(0:05:43) S2: Da bei der Freiberuflichkeit ja noch die ganze Buchhaltung, Dokumentation und Abrechnung dazu kommt, ist das auch nicht zu unterschätzen. Also ich würde mal sagen, wenn man es über das Jahr rechnet – weil es kommt je nachdem, wie viele Frauen ich im Monat betreue, weil die eine vielleicht zu spät vom Entbindungstermin ist und die andere ist zu früh gekommen und dann habe ich doch zwei in einem Monat oder so – aber wenn man das so übers Jahr rechnet, sind es vielleicht 40, 40 bis 45 Stunden die Woche. Aber, ich muss dazu sagen, es fühlt sich viel, viel weniger an als vorher mit 35 Stunden angestellt in der Klinik gearbeitet zu haben. Das kann ich mir vorstellen. Weil ich habe – als ich da aufgehört habe, 2021 war das – habe ich mit 300 Überstunden aufgehört.

(0:06:36) S1/S3: 300?! Boah...

(0:06:40) S2: Ja, weil... genau. Und so in dieser Freiberuflichkeit – das Schöne an der angestellten Tätigkeit ist, ich arbeite in einem Vertrauensvorschuss, ja? Mein Arbeitgeber sagt: „Okay Anja, du bist mit 30 Stunden bei uns angestellt und diese 30 Stunden wollen wir am Monatsende auch irgendwo protokolliert haben.“ In einem Tätigkeitsbericht, wo die Zeiten aufgeschlüsselt sind und einem kurzen Protokoll, was du bei dem jeweiligen Besuch gemacht hast. Wann ich diese Zeiten arbeite, ist denen völlig egal, ne? Das heißt für mich also, okay, wenn ich weiß, ich habe vielleicht am Wochenende was vor, ich will Freitagabend irgendwo auf ein Konzert gehen oder meine Mutter in Berlin besuchen – da lohnt sich ja immer nicht Samstag auf Sonntag – dann arbeite ich von Montag bis Donnerstag voll. Also das sind dann auch lange Tage, aber dann habe ich mir den Freitag freigearbeitet.

(0:07:31) S1: Ja, man ist einfach ein bisschen flexibler, das ist ja auch irgendwo...

(0:07:34) S2: Man ist flexibler und meine Nebenberuflichkeit, die gliedert sich da eigentlich super mit ein, weil ich nehme so viele Frauen an, wie ich weiß, dass ich das übers Jahr hin schaffe. Und schreib mir das auch immer auf und habe so im Schnitt im Monat eine Frau, die ich schwangerschaftsvor- oder nachbetreue. So. Und das haut meistens auch hin, aber wie gesagt, ne, man muss sehr gut Nein sagen können. Man muss wissen, wo geht's jetzt nicht mehr, selbst wenn eine Frau am Telefon ist und man weiß ja über den Mangelware an Hebammen, zumindest momentan ist es noch so. Und man weiß, oh diese Frau findet jetzt echt keine, oder ich sitze im Geburtsvorbereitungskurs und die sagen: „Oh, hast du dann und dann noch Termine frei?“ und ich sag: „Nein, ich bin voll.“ Da muss man dann halt dazu stehen. Also man muss sich schon gewisses Maß abgrenzen können, was mir immer noch sehr schwerfällt. Genau, aber das kommt einem dann irgendwo zugute.

(0:08:35) S1: Ja, wir haben auch bei der Recherche ein bisschen gemerkt, okay, die meisten Hebammen sind noch ganz schön ausgebucht, da haben wir uns schon mal ein bisschen... sind wir schon ein bisschen drauf gestoßen. Vielleicht noch kurz: Kannst du uns von deinem schönsten oder berührendsten Moment erzählen?

(0:08:51) S2: Oh ja, das... da gibt's... da gibt's sogar zwei. Also das Berührendste für mich, was ich je erlebt habe, das war das... da war ich noch als Hebamme und habe Geburtshilfe mitgemacht, das war eine Geburt, von der habe ich auch schon ganz oft so im Freundeskreis erzählt, weil mich das so tief berührt hat. Das war ein Silvesterdienst, da war ich noch Junghebamme, ich hatte selber noch – ich

weiß gar nicht, ob der Nikolaus schon geboren war oder ob der ganz klein war und beim Papa war oder so, ne? Ich hatte auf jeden Fall Spätdienst, es war ein 31.12., wir wollten abends dann danach dann feiern gehen, habe ich noch in Hamburg gewohnt. Und da kam eine Frau in den Dienst, die gesagt hat: „Mir hängt da die Nabelschnur raus.“ Das ist halt kein schöner, ne? Dann weiß man als Hebamme sofort: Oh je, wenn die Nabelschnur raushängt, dann ist das Kind nicht mehr versorgt, ne?

(0:09:47) S2: Und so war es dann auch. Dieses Kind – also wir mussten ihr dann sagen, wir mussten feststellen, dass das Kind gestorben ist. Und dann habe ich diese Frau aber an diesem Nachmittag durch ihre Geburt begleitet. Und ich krieg immer noch Gänsehaut, wenn ich davon rede, ja? Und diese Frau hat so toll alle Trauerphasen durchgemacht unter der Geburt. Die war wütend, die war traurig, die war zornig, die war verzweifelt, die war still, also da war einfach alles. Und wir hatten eine ganz... wir hatten sofort eine enge Bindung, die Frau und ich. Und es war auch sonst keiner weiter im Kreißaal, also ich konnte mich wirklich sehr intensiv um sie kümmern. Und irgendwann ist dieses Kind geboren und man kann als Hebamme nach vielen, vielen Geburten schon sagen, dass das eine schöne Geburt war, weil die das so schön – also ja, die hat sich so dem Ganzen hingegeben.

(0:10:47) S2: Und das war ein Kind am Termin und das kleine Mädchen war nicht lange tot, also das sah wirklich aus wie so ein kleines frisches Neugeborenes, was gerade schläft. Und dann habe ich ihr gesagt, nachdem alles fertig war: „Ich geb dir jetzt ein bisschen Zeit, ich geh mal raus.“ Weil ihr Mann, der hat schon viel früher den Kreißaal verlassen, der konnte das emotional nicht aushalten. Und als ich wieder reingekommen bin in den Kreißaal, stand die Frau mit dem Kind auf dem Arm am Fenster und hat rausgeguckt. Wir hatten da in Hamburg so ein schönes Krankenhaus, hinten war so ein Park, und hat sich so hin und her gewiegt, ja? Und dann drehte sie sich um und sagte zu mir – weil sie hatte schon ein Kind: „Anja, ist das schlimm, wenn ich sagen muss, dass das eine viel schönere Geburt war als die meiner großen Tochter?“ So, ne? Also das war so ein Moment, wo ich gedacht habe: Boah. Also da sind mir dann auch die Füße weg, da musste ich dann heulen und wir haben dann zusammen geweint, die Frau und ich. Und das hat mich sehr, sehr tief berührt in dieser... in diesem Schmerz, in dieser Trauer.

(0:12:00) S1: Kann ich mir vorstellen, weil das ist auch so eine krasse Geschichte.

(0:12:03) S2: Krasse Geschichte, ja. Anna heißt das Kind, das habe ich bis heute – also ja, dieses Kind wäre heute wahrscheinlich 20, 22 und würde Anna heißen. Und das schöne andere Verrückte, was ich aber nie vergessen werde, was ich erlebt habe, war... da kam ein Mann mit seiner Frau zur Geburt und der war völlig aufgeregt und hat uns... wir haben die Kreißsaaltür aufgemacht und der hat uns Tasche und Mutterpass gegeben und ist schon reingestürmt. Und dann habe ich erst mal gefragt: „Moment mal, wo ist denn Ihre Frau?“ – „Ach so, ja, ja.“ Also der war völlig fertig. Die war dann irgendwo hinten am Parkplatz und hat erst mal noch eine Wehe veratmet. Und ich fragte so nebenbei: „Was erwartet uns denn? Was... euer wievieltens Kind kriegen wir denn?“ – „Ja, oh mein Gott, das ist Kind Nummer vier und fünf.“ Also Zwillinge! Und wir sind bei euch noch nicht gemeldet.

(0:13:02) S2: Also wir hatten keine Akte, keine Unterlagen, und das will man bei Zwillingen schon gerne haben, ja? Und dadurch, dass das Kind Nummer vier und fünf war, wussten wir: Okay, das geht wahrscheinlich auch recht rasant. Und dann hat diese Frau völlig... also die hatte noch... die hatte so einen Jogginganzug an, so eine Baumwollhose und so einen Sweatshirt dazu und ist dann da rein und hat sich da aufs Bett gelegt und dann kam irgendwo auch gleich schon Kind Nummer eins und – ich weiß nicht, eine halbe Stunde später Kind Nummer zwei, weil die hatte zwischen den zwei Kindern dann so eine lange Pause. Und der Arzt, der Oberarzt und ich, wir standen irgendwie nur dabei. Ich war so perplex, ne? Die hatte so ein Körpergefühl, die hat das so nach Intuition diese zwei Kinder geboren. Und der Mann immer noch daneben war der nur während der ganzen Geburt beschäftigt, die ganzen Taschen und Dinge zu sortieren, wo sie dann irgendwann gesagt hat: „Jetzt gib mir doch mal deine Hand, Mensch!“ Und ja, die hat mal eben so im Galopp, sage ich mal, zwei Kinder verloren und das war schon auch sehr beeindruckend. Also beeindruckend – ich weiß noch, das war eine sehr kleine, sehr zarte Frau und es hat mich immer wieder in all den Jahren, aber da besonders fasziniert, was so ein kleiner weiblicher Körper, also was weibliche Körper überhaupt so schaffen können. Wenn man den Kopf ausschaltet, ne?

(0:14:32) S1: So leicht kann es gehen. Ja, genau. Wahrscheinlich nicht alles, aber das sind ja zwei echt krasse Sachen. Es ist ja schon so – also Hebamme ist ja auch ein Beruf, da ist man ja so sehr nah irgendwie an allen Emotionen dran, finde ich. Kann man sich das so ein bisschen vorstellen. Was ist so ein bisschen deine Motivation dahinter? Also wenn du jetzt mal zurückdenkst, wo du

angefangen hast mit der Ausbildung, gab's irgendwas: Okay, deswegen möchte ich Hebamme werden?

(0:14:56) S2: Das sind... ja, die haben sich verändert, die Motivation. Also damals war es tatsächlich so, ich bin ein ehemaliges Kind der DDR und bin sehr streng erzogen worden, hatte auch relativ alte Eltern für mein Alter damals – also ja, die waren einfach alt, als sie mich gekriegt haben. Und dadurch sehr, sehr streng noch erzogen. Und da wurde nie gefragt: „Was sind deine Interessen?“ oder „Was möchtest du gerne mal machen?“, sondern für meinen Vater war klar: Ich muss Medizin studieren. So. Und ja, ich hatte mich auch so ein bisschen für Medizinstudium interessiert, aber ich hatte, nachdem ich zwölf Jahre in die Schule gegangen bin, keine Lust mehr noch weitere zehn Jahre oder so, bevor ich überhaupt mal eine Mark, einen Euro verdiene.

(0:15:48) S2: Und meine Mutter war Hebamme und die habe ich in den Ferien oft in ihrer Arbeit besucht und habe für mich dann gedacht: Ja, okay. Mein Bruder, der ist in die Fußstapfen meines Vaters getreten, der war bei der Eisenbahn, mein Bruder hat seine erste Ausbildung als Lokführer angefangen. Ich bin die Tochter, ich mach dann wohl das, was die Mutter macht. Und mit kleinen Babys fand ich eh toll und ja, das war so meine 19-jährige Motivation. Und in all den Jahren ist aber was anderes daraus erwachsen. Also einfach so die... ja, die Möglichkeit an... oder im Kreißsaal, in meiner Kreißsaalarbeit war es die irgendwann diese riesengroße Dankbarkeit bei einem so einmaligen Erlebnis dabei sein zu können. Also Familien zu begleiten, dass sie aus zwei irgendwo gleich drei sind. Und zu zweit kommen sie rein und zu dritt gehen sie wieder heim oder auf die Station und du darfst diesen Prozess begleiten. Und darfst in dem Moment oder in diesen Stunden alles erleben, was so eine Frau oder auch ein Paar, so eine Paardynamik – man erlebt ja da so viel, ob ein Paar funktioniert oder eher nicht funktioniert, ne? Das alles zu beobachten und als Begleitung dabei sein zu können.

(0:17:15) S2: Und in der Arbeit, die ich jetzt tue, in der freiberuflichen Hebammentätigkeit sowie auch in meinem Job als Familienhebamme, ist es diese unglaubliche Motivation zu sagen: Ich kann was bewirken. Ne? Ich bin einfach... bei meiner Familientätigkeit ist es manchmal... es sind überlastete Frauen oder überforderte Familien und ich gebe denen manchmal einfach nur ein Ohr. Oder ich gehe mit einer Zwillingmama eine Stunde mit den Babys spazieren, damit sie mal duschen kann oder mal einkaufen kann und zu mir dann sagt: „Ey super, vielen Dank Anja.“ Und ich habe gedacht: „Ey cool, so kann man auch schön Geld verdienen“, also wenn man mit sowas Einfachem einfach da sein kann oder jemanden ein Ohr schenken kann.

(0:18:05) S1: Doch, ich finde das ist eine super Motivation irgendwie. Das ist voll schön, wie sich das so entwickelt hat, wenn man so die Anfänge gehört hat und wie das dann jetzt ist. Das ist irgendwie voll schön. So ein erfüllender Beruf, also so kommt es jetzt mal rüber, dass dich das so sehr erfüllt.

(0:18:19) S2: Ja, ja schon. Also erfüllt mich sehr. Ich muss aber sagen, mit dem Wissen, was ich heute habe, würde ich ihn glaube ich nicht noch mal ergreifen. Aufgrund der ganzen Randmaßnahmen, also das Gesundheitssystem in Deutschland, die Bezahlung, diese ganze Diagnostik mit diesen ganzen Nummern. Geburtshilfe gehört da gar nicht rein, das ist alles unterbezahlt. Das müsste ganz anders, ein ganz anderes Bezahlkonzept geben und anders honoriert werden. Und ja, darauf können wir auf jeden Fall noch mal am Ende eingehen, würde ich sagen, weil das ist auch interessant für unsere Arbeit und für unsere Forschung, weil wir sind jetzt gerade so im Forschungsteil am Abschließen. Jetzt wieder ein bisschen den Bogen bekommen. Bist du in einem Hebammenverein Mitglied? Oder Verband?

(0:19:15) S2: Ich bin im Deutschen Hebammenverband bin ich Mitglied, genau.

(0:19:19) S1: Gut, dann würde ich jetzt erst mal mit dem zweiten Block... Paula, hast du sonst noch irgendwas, was dir so einfällt?

(0:19:24) S1 (Paula): Ne, erst mal nicht. Mach gerne erst mal weiter.

(0:19:26) S1: Ja, uns würde jetzt erst mal deine allgemeine Sicht auf Hebammenvereine interessieren. Also du hast ja gesagt, dass du in einem bist. Wie nimmst du Hebammenverbände vielleicht ganz allgemein wahr? Dass wir da so ein bisschen Motivation und Stimmung hinkriegen.

(0:19:42) S2: Ganz allgemein wahrnehmend, also wäre ich keine Hebamme und ich würde so manche Newsletter oder Aufrufe von den Hebammenverbänden lesen, würde ich wahrscheinlich denken: Oh mein Gott, was für Furien. Jetzt mal so, ne? Also das ist sehr feministisch angehaucht. Und genau, das wäre so mein allgemeines Bild von außen. Von innen würde ich sagen, habe ich als freiberufliche Hebamme – also mit meiner Freiberuflichkeit – schon einen großen Benefit davon. Also es werden Fort- und Weiterbildungen angeboten, die mich nur 50 % kosten von dem, was sie auf dem öffentlichen Fortbildungsmarkt kosten. Ich habe die Versicherung darüber, also meine Berufsversicherung habe ich über den Verband, was mich privat auch viel mehr gekostet hätte.

(0:20:41) S2: Ich werde informiert über bundesweite oder auch länderspezifische Treffen, die man wahrnehmen kann. Kongresse, die über den Verband oft auch ins Leben gerufen werden, meistens in Verbindung mit der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, die DGGG. Die machen oft zum Beispiel Geburtshilfe im Dialog ist so ein ganz gängiger regelmäßiger Kongress, der in Wiesbaden, in Mainz, in Leipzig – also die chinchen immer so ein bisschen zwischen Ost und West, dass sie die Standorte immer mal hin- und herlegen. Das sind immer ganz interessante Kongresse, die eine Vermischung aus der Hebammen, der Ärzte und der Kinder- und auch der pädiatrischen Seite. Also da hat man so dieses ganzheitliche Konzept zwischen Kinderarzt, Geburtshilfe-Arzt, Hebamme und auch Kinderkrankenschwester. Genau, und das ist alles einfach auch durch den Verband in die Wege geleitet.

(0:21:48) S1: Also das waren jetzt auch wahrscheinlich auch alle Gründe, warum du dann da eingetreten bist. Gab's noch weitere?

(0:21:54) S2: Genau. Das waren dann alle, ja. Also mein erster Hauptgrund war, dass ich versichert bin. Und das andere kam dann jetzt einfach auch so mit dazu, wo ich gedacht habe: Ach Mensch, ja.

(0:22:06) S1: Gab's also auch Dinge, die dich gestört haben beziehungsweise stören? Oder die du weniger hilfreich fandest, die die jetzt anbieten?

(0:22:15) S2: Ja, also mich stört so ein bisschen an der Verbandsarbeit, dass es – aber das bringt wahrscheinlich das System Deutschland mit sich – dass du diese länderbezogenen Kreisverbände, dann diese Landesverbände und Bundesverband. Und wenn du zum Beispiel eine Beschwerde hast oder irgendeinen Verbesserungswunsch hast oder du willst vielleicht einen einen Titel in die Deutsche Hebammenzeitung oder in die Zeitung „Die Hebamme“ mit einbringen... weil ich habe vor dieser jetzigen Tätigkeit habe ich zwei Jahre an der TH in Aschaffenburg gearbeitet beim Studiengang Hebammenkunde und habe den Studentinnen da sozusagen – also ich habe doziert und im Hintergrund auch ein bisschen mitgearbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Das war mir dann aber alles zu theoretisch, deswegen bin ich wieder zurück.

(0:23:17) S2: Und es hat mich gestört, wie das Hebammenstudium aufgebaut ist jetzt, das neue, ne? Es war ja altrechtlich eine ganz klassische Ausbildung und wurde jetzt akademisiert, weil man sich davon einen Fortschritt erhofft hat. Und da fehlte mir im Vorfeld über den Verband, dass altrechtlich ausgebildete Hebammen gefragt werden oder dass sowas wie ihr jetzt macht, dass Interviews geführt werden: Hättet ihr denn aus eurer Erfahrung irgendwelche Verbesserungen? Und durch die Arbeit an der Hochschule habe ich mitgekriegt, dass dieser Hebammenkunde-Studiengang so vertheoretisiert wurde. Und ich meine, das ist ein Handarbeitsberuf, das ist ein praxisnaher Beruf, praxisnäher geht's ja gar nicht. Und dann werden x Module in wissenschaftliches Arbeiten und alles investiert, was ja auch richtig ist an einer Hochschule oder an einer Uni, aber braucht man das wirklich? Also als Hebamme man hätte das Ganze irgendwie zweigleisig fahren müssen oder die Möglichkeiten offener gestalten können. Aber ja, das geht in Deutschland halt sehr schwer. Und als ich an der Hochschule gearbeitet habe, wollte ich dazu einfach einen Artikel schreiben und da hätte ich über den Verband gehen müssen. Also ich hätte nicht einfach so... ja, das wird alles so ein bisschen überwacht, ne? Dass da kein Querschläger irgendwie so durch die Reihen tanzt. Und das ist das, was ich sehr störend finde.

(0:24:50) S1: Ja, wenn man jetzt nicht so ein Verband ist, kann man das vielleicht nicht ganz so nachvollziehen, aber das ist ja auch glaube ich ein relativ großer Verband.

(0:25:00) S2: Es gibt – also eigentlich eine sehr kleine Berufsgruppe, ich glaube es gibt 22 oder 23.000 Hebammen in Deutschland. Und die sind alle, oder mehr oder weniger alle, ist dieser Verband – es gibt ja nur diesen einen Hebammenverband – der da für die alle zuständig ist.

(0:25:19) S1: Ja, also einer für alle. Das ist ein guter Punkt. Wir würden jetzt aber über eine neue Idee sprechen. Wie stehst du generell dazu von der Idee eines neuen Hebammenverbands, vielleicht auch speziell für freiberufliche Hebammen? Was müsste so ein Verein deiner Meinung nach tun oder besser machen als jetzt bestehende Vereine und Verbände, die es ja zusätzlich noch gibt?

(0:25:42) S2: Also ich würde es zum Beispiel cool finden, wenn man aus so einem Verband auch anders schöpfen könnte, indem man sagt: Zum Beispiel so eine Art Jobbörse. „Ah guck mal, ich habe da jemanden, die ist zwar Hebammenstudentin, würde aber nebenbei, weil sie das vorher gearbeitet hat, 20 Stunden im Monat arbeiten, um Abrechnungen zu machen.“ Würden sich glaube ich viele freiberufliche Hebammen freuen. Wir haben zwar dieses fertige – oder ich arbeite nicht mit der App, es gibt schon so eine Abrechnungs-App für die Hebammen, ich habe dieses HebRech, das ist ein klassisches Abrechnungsprogramm über den Computer. Funktioniert auch nicht mit Apple, da muss man dann so einen normalen Computer haben. Genau, und das ist schon alles sehr gut vorbereitet über dieses Abrechnungsprogramm, man muss sich aber trotzdem hinsetzen, die ganzen Daten eintippen, die ganzen Positionen eintippen, die ganzen Besuche eintippen. Und das ist ja im Prinzip alles Arbeit, in der ich kein Geld verdiene. Das ist tote Zeit.

(0:26:47) S2: Und wenn es sowas wie eine Jobbörse gäbe in einem freiberuflichen Verband, wo auch schon sich Hebammenstudentinnen mit vielleicht freiberuflichen Hebammen connecten könnten und man sagt: „Guck mal hier, die sucht einen kleinen Nebenjob neben ihrem Studium und macht dafür gerne die Abrechnung. Vielleicht kannst du im Gegenzug sie dann vielleicht mal für vier Wochen in deinem Berufsbild mitnehmen.“ Weil die müssen ja im Rahmen ihres Studiums auch so Praxiseinsätze machen. Das würde ich sehr viel spezieller und sehr viel praxisnäher finden als der jetzige Großverband, der sehr theoretisch unterwegs ist. Was natürlich nicht anders geht mit so vielen.

(0:27:35) S1: Ja, das stimmt. Deswegen vielleicht auch ein kleines Gedankenexperiment, wie es halt wäre, wenn man einen neuen Verein aufmachen würde. Was wären so deine Motivationen den Verein zu wechseln? Gäbe es eine Motivation? Und was müsste passieren, dass du es auch aktiv weiterempfehlst?

(0:27:52) S2: Kürzere Wege. Also ne, kürzere Wege, dass nicht ganz alles über diesen Sachbearbeiter, diese Sachbearbeiterin und dann so, sondern dass es kürzere Wege gäbe. Vielleicht, dass das Ganze auch mit einer App funktionieren würde schon, dass man seine Fragen mal eben über eine App einreichen kann und die dann im Hintergrund bearbeitet wird. Dass man vielleicht so eine Art Forum, was ich auch toll finden würde, ist so eine Art Forum, wo andere freiberufliche Hebammen drin sind, wo man sagen kann: „Mensch du, ich habe jetzt hier gerade das Problem, das Kind nimmt nicht mehr zu, die Frau hat genug Milch, aber so und so sieht die Brust aus und die Frau hat rote Stellen an der Brust oder weiß ich was.“ Und jemand anders könnte dann gleich antworten: „Hatte ich auch schon mal, probier mal dieses oder jenes oder so.“ Weil man ist ja sehr allein unterwegs in der Freiberuflichkeit, ne? Klar könnte man das über die Kreisverbände machen, aber da müsste man dann auch wieder zu irgendwelchen Treffen gehen und sich mit den Leuten erst wieder connecten. Und ja, wir sind heute in einer Zeit, wo es auch anders ginge, was ich sehr bequem finden würde, ja.

(0:29:13) S1: Ja, das stimmt. Also aus den anderen Interviews haben wir auch schon ein bisschen gemerkt: Okay, dass da auf jeden Fall Verbesserungsbedarf ist auch mit der ganzen Bürokratie und auch mit dem Kommunizieren auch untereinander. Wenn du jetzt mal generell an die Aufgaben von einem Hebammenverein denkst, welche Probleme oder Herausforderungen sollte der Verein unbedingt adressieren aus deiner Sicht? Wenn du jetzt mal so überlegst.

(0:29:38) S2: Ja, zum Beispiel das mit – was die jetzt ja immer schon versucht haben im letzten Sommer bis in den Herbst hinein mit den Tarif- oder sind ja keine Tarife, aber mit den Bezahlverhandlungen im berufspolitischen Sinne. Dass man da irgendwo – also ich würde es mir wünschen, wenn der Verein nicht immer nur auf diese feministische und pochende Art und Weise vorgeht, sondern sowas wie eine Art Lobby gründet. Weil in der heutigen Gesellschaft braucht man einfach eine Lobby. Und die Lobby der Hebammen – ich weiß gar nicht, ob es eine gibt. Das sind meistens halt die jungen Familien, die voller Oxytocin und Endorphinen sind und denken, alles ist toll, ne? Also da hat man nicht wirklich eine Lobby, die für einen arbeitet. Ich bin ja immer wieder erstaunt, wenn Hebammen in Berlin, in Dresden oder so auf die Straße gehen und da sind dann doch auch junge Familien dabei, wo ich denke: „Ey cool!“ Aber ja, es fehlt so eine Lobby, Werbepartner, keine Ahnung, irgendetwas, was die Hebammenerei an sich so ein bisschen nach oben treibt.

(0:30:53) S1: Ja, das stimmt. Das fehlt glaube ich an einigen Stellen einfach auch ein bisschen. Paula, hast du noch was?

(0:31:02) S1 (Paula): Ne, erst mal nicht.

(0:31:04) S1: Ja, und wir sind jetzt auch schon ein bisschen thematisch so Richtung Hebammenhilfvertrag so ein bisschen abgerutscht. Vielleicht wäre es noch mal ganz interessant, so ein bisschen deine Sichtweise darauf zu hören. Also wie hast du das so wahrgenommen, falls du da was mitbekommen hast mit den Verhandlungen? Hat das Auswirkungen auf dich? Genau, in so eine Richtung wäre noch mal interessant.

(0:31:26) S2: Ja, also ich habe es wahrgenommen und habe aber auch andere Stimmen wahrgenommen, die sich darüber total aufgeregt haben – gerade Hebammen, die in die... ja, so wie ich jetzt nur in der Nachsorge unterwegs sind. Für mich ist dieser neue Hebammenhilfvertrag nur positiv. Weil ich muss sagen, ich bin eine Hebamme, die sich schon immer sehr viel Zeit genommen hat bei den Frauen. Und für mich war es dann immer wurscht, ob ich da eine Stunde hocke oder zwei Stunden hocke, es war immer der gleiche Betrag, den ich am Ende mit rausbekommen habe. Und mit dem neuen Hebammenhilfvertrag muss ich halt genauer auf die Uhr gucken, wann ich praktisch aus dem Auto steige und wann ich wieder einsteige. Aber für mich wird jetzt tatsächlich die tatsächliche Zeit bezahlt, die ich bei der Frau verbringe. Und das kommt Kolleginnen wie mir zugute. Aber ich habe auch einige Kolleginnen im Umkreis mitgekriegt, die zeitweise die Hebammei geduzt haben, um einfach schnell viel Geld zu verdienen und sich zehn Frauen in den Tag geknallt haben, wo man 15 Minuten nur sitzt: „Hallo, guten Tag, mal eben aufs Kind geguckt, alles super, perfekt“, und haut wieder ab. Das ist keine Hebammentätigkeit, ne? Dafür brauche ich keine Hebamme. Und das ist auch das größte Problem in diesem Verband der Hebammen, dass sowas immer wieder sich durchschlingert und dadurch wird das Bild auf den Verein der Krankenkassen und auf dieses ganze Außen, das ganze Außenbild halt immer wieder so ein bisschen beschädigt, ne? Dadurch fehlt so eine gewisse Seriosität und das Gute an dieser Arbeit wird dann einfach nicht gesehen. Und deswegen ist für mich der neue Hebammenhilfvertrag sehr, sehr gut.

(0:33:28) S1: Ja, wir haben das auch ein bisschen mitbekommen. Wir sind auch so ein bisschen auf Social Media ist es auch bei uns ein bisschen durchgesickert. Der Diskurs war ja riesig und irgendwie war das super meinungsspaltend. Also die einen meinten: Okay, das ist jetzt richtig schlimm, wie können wir sowas durchsetzen? Und die anderen halt das Gegenteil. Aber da ist auch gerade auf Social Media war das Thema richtig groß, so viel wir ein bisschen abgeschwächt haben. Aber das ist ja auch: Okay, ich glaube auch unterschiedliche die Bereiche von den Hebammen unterscheiden sich da auch noch mal, wie die darauf zu sprechen sind, glaube ich.

(0:34:02) S2: Ja, ich glaube auch als Hebamme in einem Geburtshaus, wo ich eine Geburt betreue, ist das jetzt ein bisschen schwieriger abzurechnen. Weil vorher hat man bei der Krankenkasse, ich glaube für eine Geburt 750 € bekommen. Und da war es egal – also wie meine Zwillinge, von denen ich vorhin erzählt habe, so eine Art Sturzgeburt war – oder ob ich die Frau 24 Stunden begleitet habe. Das waren 750 €. Jetzt ist es so, wenn ich natürlich eine schnelle Geburt habe, verdiene ich weniger als eine Frau, die zwölf Stunden unter der Geburt ist. Meine Energie, meine mentale Energie, die ich reingebe, ist aber gleich intensiv und ich werde genauso viel Material auch – na ja, vielleicht brauche ich nicht so viele Handschuhe und Unterlagen und Binden und sowas alles – aber der Aufwand bleibt ähnlich gleich. Deswegen kann ich mir vorstellen, zumindest auch der der psychische Aufwand. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das für Hebammen, die freiberuflich noch Geburtshilfe anbieten, dass das für die eher schlechter ist.

(0:35:15) S1: Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist auch generell eine schwierige Thematik. Du hattest ja schon ein bisschen erzählt, dass du dich auch über den Verein über aktuelle Themen informierst. Gibt es sonst noch was, wie du dich informierst? Weiß nicht, ob du selber in Foren aktiv bist oder vielleicht auf Social Media? Oder wo du halt einfach generell aktuelle Informationen zu beruflichen Themen hernimmst?

(0:35:38) S2: Da bekomme ich die Zeitschrift vom Verband, „Die Hebamme“, und da gucke ich dann immer mal rein. Ich muss ehrlich sagen, dass ich nie wie als Junghebamme habe ich die gefressen, ne? Da habe ich jede Seite gelesen, weil mich das alles interessiert hat. Und jetzt spare ich mehr so die geburtshilflichen Themen eher aus und dann gucke ich: „Mensch, was gibt's so Neues in der Freiberuflichkeit?“ oder „Gibt es neue Produkte für die Wochenbettgeschichten oder fürs Stillen?“ oder

sowas in der Art. Da gucke ich dann manchmal. Also nach wie vor ist es die Zeitung für mich, liegt aber vielleicht auch an meiner Generation. Ich habe immer gerne was in der Hand, ich lese auch immer noch lieber Bücher, als wenn ich meinen E-Reader aufmache.

(0:36:31) S1: Ja, das stimmt. Das ist ja auch noch mal ein bisschen was anderes, wenn man das so wirklich in der Hand hat, als wenn man jetzt nach weiter ans Handy guckt. Wie bist du denn damals auf den jetzigen Hebammenverband aufmerksam geworden, wo du jetzt drin bist? War das von Anfang an klar, weil das der größte ist oder war das die einzige Möglichkeit?

(0:36:51) S2: Ja, es war über Kolleginnen. Ich habe noch aus meiner Ausbildung zwei Kolleginnen, zu denen ich sehr sporadisch Kontakt habe. Mit denen habe ich zusammen die Ausbildung gemacht in Berlin, in Berlin-Neukölln, im Mariendorfer Weg, die Klinik gibt's gar nicht mehr, das ist jetzt so ein Wohngebiet, habe ich mal gesehen. Und da hatte man natürlich einen großen Berührungskreis zu der großen Hebammencommunity innerhalb von der Großstadt. Und da war schon spürbar, dass es eine Spaltung gibt. Und von den älteren damals älteren Hebammen hat man gehört: Das war schon immer so. Die Freiberuflichen haben immer gedacht, die sind was Besseres. So wurde uns als angestellte Junghebamme das dann immer so gesagt, wobei ich das so nie erlebt habe. Ich denke, das ist eine... das ist vielleicht so ein Bewertungsproblem, was Frauen – und es ist ja ein fast komplett 100-prozentiger Frauenberuf oder 99 % – was Frauen unter sich an sich haben, dass sie sehr schnell in die Bewertung gehen und etwas nicht so pragmatisch sehen können. Ich glaube, wenn Hebammen Männer wären, dann würden wir viel mehr verdienen, wir hätten ein ganz anderes Berufsbild und wir würden vieles nicht so persönlich nehmen. Ne? Weil die... da fehlt manchmal so ein bisschen der Pragmatismus. Und diese Spaltung kann ich aber schon so lange ich Hebamme bin, habe ich die erlebt, habe das aber selber nie so empfunden, weil ich ja auch beides war, angestellte Hebamme und freiberufliche Hebamme. Und ich konnte mit allen gut und hatte auch nie das Gefühl, dass da irgendeiner besser oder weniger besser arbeitet. Jeder hat seinen Job total geliebt, hat das mit Herzblut gemacht. Und ja, die freiberuflichen Hebammen haben oft dazu geneigt: „Na ja, ihr Angestellten habt nicht so viel Druck, weil ihr jeden Monat euer festes Gehalt kriegt.“ Aber dann sagt man halt: „Das ist ja jedem seine freie Entscheidung.“ Das weiß ich ja im Vorfeld. Insofern ist das glaube ich immer eher was Persönliches oder was unter Frauen an sich ist, ich habe keine Ahnung.

(0:39:27) S1: Ja, was eigentlich ein bisschen schade ist, weil man im Großen und Ganzen sind ja alle dann Hebammen und es sollte ja so eine starke Community sein. Zusammenhalten und zusammen an einem Strang ziehen.

(0:39:37) S2: Strang ziehen, ja. Genau.

(0:39:40) S1: Ja, das stimmt schon. Welche Themen würdest du dir so generell wünschen von einem Hebammenverband? Fehlt dir da jetzt was, wo du gerade was mitbekommst? Gibt es noch was, wo du meinst, so eigentlich wäre das mal ganz interessant?

(0:39:53) S2: Ja, wie gesagt, das was mich nach wie vor nicht loslässt, ist das Hebammenstudium, dass da ein bisschen mehr Aktivität gezeigt wird in der Etablierung. Aber wahrscheinlich ist das noch zu jung. Also es gibt jetzt gerade, ich glaube die ersten Studiengänge sind maximal fünf Jahre im Beruf, die wo die ersten Studiengänge abgeschlossen haben. Und wahrscheinlich kann man da noch nicht wirklich Erfahrungsbilder oder Daten erheben. Aber das erhoffe ich mir vom Verband, dass das irgendwann noch gemacht wird.

(0:40:35) S1: Mhm. Und wenn du jetzt mal an so eine Ansprache denkst, ohne dich jetzt festlegen zu müssen, welche Art von Kommunikation spricht dich eher an? Sachlich oder emotional?

(0:40:48) S2: In Bezug auf den Verband?

(0:40:50) S1 (Paula): Genau, also wie eine Kommunikation von einem Verband aussehen könnte, was dich da am ehesten ansprechen würde.

(0:40:57) S2: Also mich spricht generell eher die emotionale Schiene an, aber vom Verband erhoffe ich mir glaube ich mehr die sachliche.

(0:41:04) S1: Okay. Politisch oder praxisnah?

(0:41:07) S2: Praxisnah.

(0:41:08) S1: Persönlich oder professionell?

(0:41:11) S2: Persönlich.

(0:41:12) S1: Und humorvoll oder eher ernst?

(0:41:16) S2: Humorvoll.

(0:41:17) S1: Okay, sehr gut, danke. Und wie müssten diese Kommunikationsmaßnahmen gestaltet sein, damit du sie ernst nimmst und du dich angesprochen fühlst? Also du hast ja schon ein bisschen gesagt, in der Zeitung ist jetzt eher so wie ein Artikel aufgestellt. Wie stellst du dir das vor? Wo denkst du dir: Okay, das würde ich jetzt auch auffressen wie früher?

(0:41:40) S2: Tatsächlich wie so eine App, ne? Also wenn ich mein Handy morgens in die Hand nehme und ich gucke, was gibt's gerade Neues in der Politik so ganz kurz und wie ist das Wetter? Und dann wäre es cool, wenn es dann noch so eine Applikation gäbe, wo man draufdrückt: „Verband, was gibt's gerade jetzt aktuell Neues?“ Oder gibt es irgendeine Änderung? Oder irgendetwas, was ich vielleicht für meine Arbeit heute dann auch mit berücksichtigen muss oder einfach nicht.

(0:42:10) S1: Das ist sehr gut, danke. Und zum Abschluss vielleicht noch eine Frage, was würdest du jetzt... was wäre so dein Tipp, wenn du so dem Hebammenverband oder generell den Hebammenvereinen, die es gibt, einen wichtigen Rat geben könntest? Was wäre der?

(0:42:27) S2: Schaut immer wieder auf die Arbeitenden an der Basis zurück und bleibt mit denen connectet, weil dann kriegt ihr wirklich mit, worum es geht. Also ich glaube, ja das ist so meine Erfahrung, wenn sich bestimmte Verbandskolleginnen nur noch politisch engagieren, dann geht die Verbindung zu dem, wofür ich das eigentlich mache, verloren. Und dann wirkt das für alle anderen, die aber noch bei den Familien, bei den Frauen, bei den Kindern stehen, sehr praxisentfremdet. Sehr weit weg. Genau, und fühlen sich dann unter Umständen nicht so gesehen, nicht so ernst genommen. Also ja.

(0:43:13) S1: Ja, kann ich mir vorstellen. Ist auf jeden Fall ein schöner Tipp. Ich glaube, das ist auch generell eine schwierige Thematik. Du hattest ja gesagt, vielleicht noch mal eine Frage unabhängig, dass du ja auch gelehrt hast jetzt bei der Charité. Wurde der Studiengang halbiert? Habe ich da was mitgekriegt, dass da irgendwie...

(0:43:32) S2 (Paula): Ja, so Gelder gekürzt tatsächlich.

(0:43:35) S1: ...Gelder gekürzt wurden, aber ich glaube es ist ja auch so, ich höre immer weniger Leute, die jetzt sagen: Okay, ich möchte Hebamme werden. Wie siehst du das? Wie stehst du dazu? Willst du vielleicht mal ein bisschen Blick darein geben? Ich glaube das ist ganz interessant.

(0:43:50) S2: Ja, man hat sich erhofft... früher an der Hebammenschule hast du sehr strenge Auswahlkriterien gehabt und es wurden immer nur 20 pro Jahr zugelassen. Und dann gab es in ganz Deutschland, ich meine nur 57 oder 58 Hebammenschulen, die an die jeweilige Klinik, in der die Praxis gelehrt wurde, angebunden wurden. Jetzt gibt es aber so viel mehr Hochschul- und Universitätsstandorte, die diesen Studiengang aus dem Lehm Boden gestampft haben. Meine spekulative Annahme ist, da sind irgendwelche nicht gesehene Hebammen-Feministinnen, die sich jetzt noch ein paar Schulterstücke mehr draufpacken wollten und einen Doktor geschrieben haben, eine Professur haben wollten, keine Ahnung. Das ist nur so der Nebensatz. Aber und pro Jahr werden 30, oder besser gesagt in jedem Wintersemester oder je nachdem, wie die das anbieten, werden 30 angenommen. Das heißt, man hat sich erhofft: „Oh, jetzt werden an so viel Hochschulen jedes Jahr mindestens 30 Hebammen fertige Hebammen abgängig, die wir dann nutzen können, weil wir haben ja so wenig Hebammen.“

(0:45:04) S2: Jetzt haben die aber vergessen, und das habe ich bei vielen Studentinnen auch erfahren, wenn ich mit denen dann einfach mal so ins Gespräch gegangen bin, viele hatten gar nicht den Wunsch, wirklich an der Basis als Hebamme zu arbeiten, sondern das Studium als Einstieg zu nehmen, um dann vielleicht noch einen Master in sozialer Arbeit draufzusetzen. Oder so, ne? Oder in

irgendwas anderem Sozialem oder einen Master in Kommunikation oder in Salutogenese oder was es da alles gibt, um sich einfach persönlich weiterzuentwickeln. Viele haben schon von Anfang an gesagt, sie wollen dann auch was Pädagogisches draufsetzen, damit sie auch an der am Lehrstuhl arbeiten können. Was ich zum Beispiel ganz furchtbar finde, in so einem Beruf muss jemand lehren, der Berufserfahrung hat. Weil es ein praktischer Beruf ist, ne?

(0:46:05) S2: Und genau, und deswegen habe ich gedacht, das haben viele von denen, die damals dieses Studium so propagiert haben, nicht dran gedacht, dass viele von diesen Abgängerinnen abbrechen, weil sie merken: Da ist ja so viel Selbststudium enthalten, das ist ja gar nicht so praxisnah, wie ich es mir vorgestellt habe. Es ist unpersönlicher an der Hebammenschule. Ich habe auch gelehrt vorher. Wenn ich da im ersten Lehrjahr gemerkt habe, da ist eine junge Frau, die vielleicht gleich beim ersten Mal eine blöde Erfahrung gemacht hat, die hat man sich nach der Praxis dann in der Schule rausgezogen, hat mit der ein Gespräch geführt und hat gesagt: „Das jetzt machst du einfach neue Erfahrungen und das bringt dich dann auch wieder weiter und du hast doch das Zeug dazu und du willst doch“, so, ne? Das findet im Studium gar nicht mehr statt, weil ihr kennt das selber, es ist einfach total unpersönlich.

(0:47:04) S2: Und genau, und ich denke, das hat man nicht bedacht, dass viele einfach sich so verstreuen, aber wenige wirklich dann in den Kreißsaal gehen oder an die Frau, an die Familien gehen oder in die Basis gehen. Und dadurch dann auch viele gesagt haben... dadurch, dass das Studium so schnell aus dem Leben gestampft wurde, das habe ich mit aufgebaut an der Hebammenschule Aschaffenburg... so viele Fehler am Anfang passiert sind, die ersten Durchgänge, was wir da uns für Klausuren aus den Fingern gewirkt haben, damit das alles im Zeitfenster – das muss ja dann alles allgemein gleich sein, wie die Hochschule das mit den restlichen Sachen dann auch macht. Dann haben die Referentinnen gefehlt, dann musste so eine bestimmte Anzahl an Doktoranden schon da sein. Es gibt – gab aber zu Beginn kaum Hebammen, die schon einen Dokortitel hatten. Also unglaublich viele Schwierigkeiten. Und ja, ich denke, deswegen wurde an der Charité jetzt auch halbiert, weil viele Jugendliche oder junge Frauen mitkriegen, dass Freundinnen, Bekannte wie auch immer dieses Studium gemacht haben und dann das Feedback kommt: „Es ist gar nicht das, was ich mir erhofft habe.“

(0:48:26) S1: Ja, was auch ein bisschen schade ist, weil es ja so ein wichtiger Beruf ist. Und ich meine, man hört ja jetzt immer mehr: Okay, generell mit dem Nachwuchs. Ich weiß nicht, ob das... nimmt natürlich jeder jetzt unterschiedlich wahr, aber dass halt Nachwuchs fehlt und immer geringer wird und dass es wahrscheinlich auch Probleme geben wird. Aber es ist ja so ein wichtiger Beruf. Und wir haben jetzt auch in unserer Recherche gemerkt: Okay, irgendwie gefühlt heutzutage – okay, wenn man jetzt schwanger ist, dann steht man halt: „Okay, ich brauch eine Hebamme“, aber davor ist halt relativ wenig Berührungspunkte auch einfach mit dem Beruf generell und insgesamt. Und dann kommt noch die Thematik dazu, dass irgendwie so eine Abspaltung – also so habe ich das jetzt ein bisschen aufgefasst – auch von den freiberuflichen zu den angestellten Hebammen gab. Auch gerade mit dem Vertrag, dass sich das halt alles so abspaltet und deswegen waren wir so ein bisschen: „Okay, irgendwie da passiert gerade irgendwas“, und irgendwie wollten wir dem ein bisschen auf den Grund gehen.

(0:49:29) S2: Passiert wirklich gerade was. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie die... meine letzte Recherche, was die Geburtenzahlen angeht, ist... als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, da hatten wir um die 750.000 Geburten in Deutschland im Jahr. Das ist jetzt aber auch schon wieder fünf Jahre her. Ich weiß gar nicht, wie die Geburtenzahlen insgesamt so aussehen, aber wenn ich in den umherigen Kliniken, da habe ich noch ein paar Connections, mal nachfrage, ist es gerade eher so ein bisschen abnehmend. Ich meine, das was in der Welt auch gerade passiert, dass man das lädt ja nicht gerade ein, dass man viele Kinder in die Welt setzt, ne? Sondern erst mal überlegt: Boah, möchte ich überhaupt in Deutschland bleiben? Also so ist das jetzt bei meinem Sohn auch, dass man guckt, ja, will man in Deutschland überhaupt noch eine Familie wirklich groß werden lassen, weil die besten Jahre hat Deutschland ja schon wieder hinter sich.

(0:50:27) S2: Also da kommt man dann auch immer wieder über die Geburtenzahlen und die Hebammerei dann wieder so in die gesellschaftlichen Themen rein. Aber ich denke, dass das mit den angestellten Hebammen passiert, da muss auch was passieren, weil ich hatte das ja vorhin schon gesagt, die Arbeitszeit einer Hebamme wird immer abgerechnet noch nach Diagnosenummer, nach dieser ICD-Nummer. Wonach ein gebrochenes Bein oder Kopfschmerz oder so, ne? Und das ist aber völlig bekloppt in Deutschland, weil eine geburtshilfliche Abteilung, die sehr gut arbeitet, die wird

immer rote Zahlen schreiben, wenn ich nach ICDs gehe, ne? Weil ich habe eine gesunde Mutter, ich habe ein gesundes Kind, im besten Fall gehen die gleich nach Hause, weil sie keinerlei Verletzungen haben und keine Interventionen brauchen. Heißt aber für das Haus: Minusgeschäft. Deswegen denke ich, dass das irgendwann gewischt werden muss, das hat man in den 90er Jahren aber auch schon gesehen, dass es so eine Art Provision gibt, ne? Von der Krankenkasse: Boah, je mehr gesunde Mütter und Kinder direkt nach der Geburt entlassen werden und je kürzer die ein Bett besetzen, umso mehr bezahlen wir der Klinik dafür. Also es müsste genau andersrum sein, ne?

(0:51:55) S1: Ja, ich glaube aber, das ist ja so ein eingespieltes System, in dem man sich ja auch befindet, ja auch über Jahrzehnte, in dem man das hat. Das ist glaube ich ein ganz schöner Prozess, wenn man das...

(0:52:06) S2: Schwer, schwer zu ändern, genau.

(0:52:09) S1: Kann ich mir vorstellen. Ist ja auch immer schön und leicht gesagt, aber ich glaube so generell so systematische Dinge zu ändern ist auch immer so der Knackpunkt. Gibt es noch etwas, was du ergänzen willst, was du wichtig findest, was du gerne sagen willst? Paula übrigens auch.

(0:52:25) S1 (Paula): Ich glaube tatsächlich von meiner Seite nicht. Außer du hast vielleicht noch irgendwie deine persönliche Einschätzung, weil wir haben jetzt schon gemerkt, also auch mit deinem Gespräch und mit den vorigen Gesprächen, das ganze Thema rund um freiberufliche Hebammen ist natürlich irgendwie politisch aufgeladen und da steckt irgendwie so ein bisschen ja Druck dahinter und irgendwie der Kampf dahinter irgendwie was zu ändern. Vielleicht kannst du, falls du möchtest, dazu noch irgendwie was sagen, falls du da noch was erwähnen möchtest.

(0:52:57) S2: Es wäre schön, dass das Berufsbild genauso anerkannt ist wie der Maler oder der Klempner oder der Bäcker oder die... ja, aber das ist bei allen sozialen Berufen so. Ich würde es mir wünschen, wenn man sagt, genauso wie ich brauche eine gute Werkstatt für mein Auto und da gebe ich ja dann auch mal unter Umständen monatlich vielleicht sogar 500 € aus, weil was nicht funktioniert. Und dass man dann sagt: „Ich brauche aber auch eine Hebamme“, und das muss natürlich beim ersten Besuch beim Frauenarzt schon anfangen, dass der Frauenarzt sagt: „Sie sind schwanger, herzlichen Glückwunsch, haben Sie denn schon eine Hebamme? Ich habe hier ein paar Visitenkarten und würde Ihnen das empfehlen.“ Also dass man da gleich in so eine in eine Ernsthaftigkeit kommt, ne? So wie das in Holland oder in Skandinavien ist, da hat die Hebamme ja richtig, ich sag mal so ein Krönchen auf. Ich brauche jetzt kein Krönchen, aber die Hebamme ist da in der Gesellschaft ganz anders verankert. Die Hebamme ist da eine wichtige Frau, die einen wichtigen Prozess im Leben begleitet. Und das würde ich mir für Deutschland wünschen.

(0:54:14) S1: Ja, das stimmt. Und vielleicht auch noch mal, also uns ist jetzt auch ein bisschen so durch die Recherche oder auch durch die Gespräche aufgefallen, dass aber auch so eine gewisse Spaltung auch so innerhalb der Hebammen so ein bisschen entstanden ist. Ich weiß nicht, ob das früher schon so war oder ob das etwas ist, was jetzt entstanden ist. Aber wie siehst du das?

(0:54:33) S2: Die war tatsächlich schon immer da. Also wie gesagt, ich bin seit 1998 fertige Hebamme und ich habe meine Ausbildung damals in Berlin gemacht, in Berlin-Neukölln, im Mariendorfer Weg, die Klinik gibt's gar nicht mehr, das ist jetzt so ein Wohngebiet, habe ich mal gesehen. Und da hatte man natürlich einen großen Berührungskreis zu der großen Hebammencommunity innerhalb von der Großstadt. Und da war schon spürbar, dass es eine Spaltung gibt. Und von den älteren damals älteren Hebammen hat man gehört: Das war schon immer so. Die Freiberuflichen haben immer gedacht, die sind was Besseres. So wurde uns als angestellte Junghebamme das dann immer so gesagt, wobei ich das so nie erlebt habe. Ich denke, das ist eine... das ist vielleicht so ein Bewertungsproblem, was Frauen – und es ist ja ein fast komplett 100-prozentiger Frauenberuf oder 99 % – was Frauen unter sich an sich haben, dass sie sehr schnell in die Bewertung gehen und etwas nicht so pragmatisch sehen können. Ich glaube, wenn Hebammen Männer wären, dann würden wir viel mehr verdienen, wir hätten ein ganz anderes Berufsbild und wir würden vieles nicht so persönlich nehmen. Ne? Weil die... da fehlt manchmal so ein bisschen der Pragmatismus. Und diese Spaltung kann ich aber schon so lange ich Hebamme bin, habe ich die erlebt, habe das aber selber nie so empfunden, weil ich ja auch beides war, angestellte Hebamme und freiberufliche Hebamme. Und ich konnte mit allen gut und hatte auch nie das Gefühl, dass da irgendeiner besser oder weniger besser arbeitet. Jeder hat seinen Job total geliebt, hat das mit Herzblut gemacht. Und ja, die freiberuflichen Hebammen haben oft dazu geneigt: „Na ja, ihr Angestellten habt nicht so viel Druck, weil ihr jeden Monat euer festes Gehalt

kriegt.“ Aber dann sagt man halt: „Das ist ja jedem seine freie Entscheidung.“ Das weiß ich ja im Vorhalt. Insofern ist das glaube ich immer eher was Persönliches oder was unter Frauen an sich ist, ich habe keine Ahnung.

(0:56:51) S1: Ja, was eigentlich ein bisschen schade ist, weil man im Großen und Ganzen sind ja alle dann Hebammen und es sollte ja so eine starke Community sein. Zusammenhalten und zusammen an einem Strang ziehen.

(0:57:02) S2: Strang ziehen, ja. Genau.

(0:57:04) S1: Ja, das stimmt schon. Sehr schön, danke für den Einblick. Das hat uns sehr weitergeholfen. Das tut irgendwo mal gut, auch mit Hebammen selbst zu sprechen, weil von außen betrachtet ist das Thema ja komplett irgendwie anders und da handhabt man das auch komplett anders, als wenn man jetzt so selber aus eigener Erfahrung drüber reden kann.

(0:57:24) S2: Ich glaube, es ist auch sehr komplex, ne? Wenn man von draußen draufschaut.

(0:57:28) S1: Das glaube ich, ja. Das glaube ich. Es ist ja auch alles sehr komplex aufzuschlüsseln, auch an dem Vertrag saßen wir auch eine ganz schöne Weile und haben gedacht: „Okay, was sagt er denn jetzt eigentlich aus? Was macht er denn jetzt eigentlich?“ Das ist ein sehr umfangreiches Thema. Und vor allen Dingen klar weiß man: Okay, Hebammen sind bei der Geburt mit dabei, aber natürlich ist es auch mehr als: „Okay, wir halten jetzt das neugeborene Baby.“ Und da gibt's ja auch super viele Bereiche, was man so, wenn man sich damit nicht befasst, weiß man das gar nicht. Also ich glaube, das geht halt ein bisschen unter, was richtig schade ist, weil es so ein wichtiger Beruf ist. Ich glaube, da muss man einfach ein bisschen mehr hervorheben, dass man mehr darüber weiß, weil unser Grundwissen... ich meine, ich habe ja selber angefangen und dachte: „Oh ja, Hebammen sind halt bei der Geburt dabei, da geht man einmal hin, wenn man schwanger ist, und das war's.“ Aber ich glaube, es ist einfach wissenswert mehr und detaillierter darüber zu erfahren.

(0:58:24) S2: Ich finde das toll, dass ihr das Thema euch zu Gemüte zieht und diese ja doch sehr aufwendige Arbeit da betreibt, da sage ich schon mal Hut ab und ja, finde ich... finde ich einfach echt mega cool.

(0:58:40) S1: Dankeschön. Ja, auch danke fürs Interview.

(0:58:43) S1 (Paula): Danke für deine Zeit.

(0:58:44) S1: Ja, ich kann ja mal... wir können ja mal gucken, was dabei rausgekommen ist. Wir haben auch eine Präsentation am Ende. Wir müssen mal gucken, wie wir das zeitlich noch hinbekommen, alles das steht noch ein bisschen so in den Sternen. Aber das wird schon.

(0:58:58) S2: Wann ist eure Deadline? Oder wann ist eure Deadline?

(0:59:01) S1: Also wir müssen einmal ein Buch machen, das müssen wir Ende April abgeben. Und unsere Präsi ist dann Mitte Mai. Genau, wo alle Gruppen so ihre Projekte und den Projektstand vorstellen. Ist ja auch, wenn man bedenkt, nicht ganz so viel Zeit, aber das wird schon. Ist ja auch ein Thema, was sehr interessant ist. Ich glaube, das fällt dann nicht ganz so schwer, irgendwie daran weiterzuarbeiten, wenn man das Thema auch richtig mag.

(0:59:28) S2: Auf jeden Fall, ja.

(0:59:30) S1: Genau, und ich schick dir noch mal das Formular, dass du das dann unterschreiben kannst.

(0:59:35) S2: Ja, gerne.

(0:59:36) S1: Alles klar. Dann danke!

(0:59:38) S2: Ich mach's dann. Ich wünsch euch ganz, ganz viel Erfolg dabei!

(0:59:42) S1: Dankeschön! Tschüss!

(0:59:44) S2: Tschüss!